

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE UMA OFICINA DE LETRAMENTO VISUAL A PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

 DOI: 10.5281/zenodo.10392529

Adriane de Melo Ramos ¹

Hilda Rosa Moraes de Freitas Rosário ²

RESUMO: O letramento visual é considerado um amparo enriquecedor ao processo de aprendizagem de alunos surdos, uma vez que amplia possibilidades didáticas a seus professores. O objetivo deste estudo foi descrever o processo de elaboração e aplicação de uma oficina a professores da Educação Básica sobre práticas de letramento visual. Este trabalho é amparado por teóricos Lebedeff (2010), Campello (2007) e Lacerda et. al (2014), e caracteriza-se como aplicado e descritivo, tendo como método de análise qualitativa a teoria fundamentada em dados. Em um contexto de formação continuada, qualifica o ensino em perspectivas visuais. Para que isso se torne possível, foi elaborada uma oficina em dois encontros de 04 horas cada, para um grupo de 11 professores da rede municipal de Educação de Benevides, aplicada na sala Maker da EMEF Santa Luzia. Durante o processo de execução, os professores produziram desenhos e relataram suas experiências com alunos surdos. Foram explicadas quatro estratégias metodológicas visuais como proposta para aplicarem com seus alunos. No entanto, somente 2 professoras executaram uma das estratégias e relataram suas experiências sobre o uso dos recursos visuais em suas práticas. Os dados resultaram um relatório parcial, que professores acreditam que estratégias visuais como História em Quadrinhos - HQ tem como principal objetivo a motivação e a aprendizagem do aluno surdo. E a escolha dessa estratégia para ser aplicada, tem relação com o gosto do aluno na produção de desenhos. Conclui-se que o conhecimento adquirido na oficina contribuiu para reflexão da prática dos professores participantes, no sentido de elaborar o planejamento de acordo com o conhecimento do saber científico e também o que faz motivar o aluno com surdez no desejo de aprender.

Palavras-chave: Letramento Visual, Intervenção, Formação continuada, Aluno surdo.

¹ Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, adriane.cassiomelo@gmail.com;

² Professor orientador: Doutora em Teoria e Pesquisa do Comportamento, Instituto Ciberespacial (ICIBE) - UFRA, hilda.rosario@gmail.com